

Черненко О. Є.

Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

МАЛЮНКИ НА ДРУГОМУ ЯРУСІ ЧЕРНІГІВСЬКОГО СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО СОБОРУ (за матеріалами досліджень 2014 р.)

Давні малюнки фарбами, відмінні від фрескового живопису, були відкриті на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору в 1923 р. під час досліджень М. Макаренка та В. Моргілевського. Це сталося, як згадував М. О. Макаренко, коли під зондажі зі стін храму збили шар пізнього (XVIII–XIX ст.) тиньку. Виявилось, що “на правому від приходу стовпі (південно-західному) на щоді, поверненій до півдня... трохи вище од кам’яних різьблених “парапетів” (*пірофілітових плит від огорожі хорів – О. Ч.*), по стіні розкидано декілька ескізно намальованих відображень... Розкидано їх по тиньковій де трапляється” [10, 78]. На жаль, характеризуючи малюнки, М. Макаренко фактично обмежився цими загальними згадками та публікацією прорисовки двох зображень (постать святого та проквітлий хрест) [10, 78-79].

З 1923 р. малюнки на другому ярусі Чернігівського Спаса майже не привертати уваги науковців. Вже наприкінці ХХ ст., під час реставрації монументального живопису, їх обстежив В. Полішук. За його свідченням, “в процесі сьогоденних реставраційних робіт відкрито під шаром тиньку XVII ст. ще понад 40 малюнків XI ст. ... Мотиви зображень найрізноманітніші – від хрестів різних конфігурацій до фігурних зображень, що вимагають додаткового вивчення” [13, 57-58]. Однак у звітах про реставрацію інформація про ці малюнки не була відображена належним чином.

Наявні в літературі відомості вже в наш час узагальнив Ю. Коренюк, який оприлюднив фотографію ще одного зображення – намальованого червоною фарбою хреста [8, 61, 68]. Він також відзначив, що “виявлення, каталогізація і графічна фіксація усіх таких зображень є загальною науковою необхідністю, яку слід вирішувати якнайскоріше, оскільки саме такі малюнки можуть зазнавати найбільших руйнувань і зовсім втрачатися в результаті ремонтів інтер’єру...” [8, 61].

Дослідження малюнків Спаса ускладнює той факт, що вони містяться на висоті розібраних у XVIII ст. хорів (6,8-8,3 м від сучасної підлоги). Відомо, що хори в бічних навах Чернігівського Спаса розібрали після пожежі 1750 р. [3, 273]. Від них збереглись лише залишки огорожі – б різьблених пірофілітових (з рожевого шиферу) плит, розміщених на прольотах потрійних аркад [1, 590-591; 2, 529; 5, 79-84; 17, 14-15]. Як показали роботи І. Моргілевського, бічні хори Спаса являли собою “найпростішу дерев’яну долівку, що лежала на поперечних балках...” [11, 7] та доходили до східної пари хрещатих пілонів [12, 179]. На відміну від бічних хорів, збережені до сьогодні західні улаштовані над склепіннями відсіків нартексу [17, 8]. З бічними хорами вони поєднувались через нині заблоковані арочні прорізи в стіні, яка відділяла нартекс від наосу (іл. 2).

У ході архітектурно-археологічних досліджень Спаського собору в 2014 р. вдалось здійснити натурне обстеження малюнків на другому ярусі храму, використавши металеву модульну вишку* та кове освітлення.

Давня потинькована поверхня, на яку нанесені малюнки, виявилась сильно ушкодженою. Вона вищерблена, з численними сплесками будівельного розчину, котрі утворились під час сучасних реставраційних робіт. Поверхня тиньку “замита” внаслідок видалення перед реставрацією живопису побілки 40-х рр. ХХ ст.; поруч з малюнками є окремі плями

Іл. 1. Чернігівський Спасо-Преображенський собор. Вигляд з півдня. Аерофотозйомка 2015 р.

* Користуючись нагодою, висловлюю подяку к.і.н. С. Малишку за допомогу в роботі.

та розпливчасті лінії фарби, що можуть бути залишками втрачених зображень (всього у 2014 р. зафіксовано 20 малюнків, хоча В. Поліщук згадує 40; можливо, на сьогодні частина зображень втрачена). У багатьох випадках контури збережених малюнків розмиті, фарба потьмяніла (іл. 4).

Усі зображення нанесені на вилошену, місцями блискучу, жовтувату, з червоним відтінком поверхню тиньку під фресковий живопис давньоруського часу. Можна згадати, що спеціалістами вже відзначались саме такі характерні властивості давньоруського тиньку Чернігівського Спаса [10, 10; 6, 47]. Почасти це обумовлено специфічним мінеральним наповнювачем, котрий відомий лише в Спасі та на окремих фрескових вставках у Софії Київській [7, 608].

Малюнки зосереджені в межах втрачених хорів на гранях південно-західного стовпа другого ярусу південної аркади (іл. 3). Слід відзначити, що фрескової декорації на цих площинах у давньоруський час, скоріш за все, не було [15, 380].

Збереглися малюнки виконані червоною, жовтою та чорною або сіро-блакитного відтінку фарбами, напевно – вохрою та рефтою. Переважно це – хрести різних типів та образи святих, які не піддаються ідентифікації. Їхнє розташування має довільний характер, зміст не створює цілісної програми; кілька зображень перекривають одне одного.

Найчисленніша група зображень (іл. 3: № 1-10) нанесена на південну грань стовпа, на висоті 0,5-1 м від колишнього перекриття хорів. Це зображення христів різних типів та якоря (іл. 3: № 1-8; 4: 3). Над ними, на висоті близько 1,7 м від рівня хорів, є два зображення святих. Перше зображення – ескізно виконана мазками червоної фарби постать святого в хітоні та гиматії з хрестом в правиці (іл. 3: № 9; 4: 2). Прорисовка саме цього малюнку була опублікована М. О. Макаренком [10, 78].

Другий малюнок – погрудне ескізне зображення святого чорною фарбою (іл. 3: № 10): контуром окреслено силует чоловіка, кількома штрихами передано його зачіску та риси обличчя, позначено наплічний одяг (омфор-?).

Іл. 3. Схема розташування малюнків на стовпі південної аркади собору

Іл. 2. Спаський собор. План другого ярусу (реконструкція М. В. Холостенка)

На західній грані стовпа (над парапетом хорів) є малюнок прямого рівнокінцевого хреста (іл. 3: № 11; 5: 1). Фотографія та короткий опис цього зображення були опубліковані Ю. Коренюком [8, 61, 68]. До вже оприлюдненої інформації можна додати, що малюнок хреста виконаний червоною фарбою, його контур – чорною. Фарба в заповненні контуру розмита. По низу вертикальної перекладки хреста прокреслене графіті: патріарший хрест, під яким – напис кирилицею “ДМІТР” в один рядок та графічний символ або лігатура. Графіті, судячи з усього, є більш пізнім, ніж малюнок. За характерними рисами написання літер “Д” та “М” його можна віднести до періоду після XIII ст. [4, 154; 4, 163].

На поверхні східної грані південно-західного захрестя стовпа на висоті 1,8 м від рівня хорів чорною фарбою прокреслений горизонтальний ряд з трьох рівнокінцевих христів (іл. 3: № 12). Дещо нижче розташовані фронтальні зображення постатей святих чорною та червоною фарбою. Перше з них (іл. 3: № 13; 5: 2) виконане тонкими світло-сірими лініями з дотриманням пропорцій. Риси обличчя, головне вбрання та довгий одяг (риза-?) святого передані схематично. Можна визначити, що його руки підведені до грудей, та припустити, що в його правиці зображена книга.

Лл. 4. Малюнки на стовні південної аркади. Фото 2014 р.

монастиря). Слід відзначити, що, на думку В. Сараб'янова, такі зображення пов'язані з функцією другого поверху в просторі давньоруського храму [16, 438-439].

Ще три малюнки збереглися на північній грані південно-східного захрестя стовпа: два хрести намальовані жовтою та чорною фарбами (іл. 3: № 16, 17) та схематичне поясне зображення святого (іл. 3: № 15; 5: 4), виконане сірою фарбою. Святий одягнений у плащ та туніку з обшлагами, його руки підведені до грудей, у правиці свиток (?).

Три малюнки є також на західній грані південно-східного захрестя стовпа на висоті 1,7-2 м. Це дві фрагментарно збережені постаті святих, які, судячи з усього, склали одну композицію. Вони розташовані поруч, на однаковій висоті, близькі за розміром, пропорціями та стилем. Зображення сильно розмиті, тому можна визначити лише окремі їхні риси. Простежуються контури обличчя, коротких зачісок ("шапкою"), складки довгого наплічного одягу (ряса чи скріплений на грудях плащ).

Окрім цього, на цій грані стовпа можна побачити контурне, виконане сірою фарбою зображення проквітлого хреста, прорисовка якого була опублікована М. Макаренком в 20-х рр. [10, 79].

В цілому, виходячи з техніки виконання малюнків на другому ярусі Спаського собору, можна дійти висновку, що, незважаючи на схематичність та певну недбалість виконання, їхніми авторами були особи, які володіли навичками малювання. До того ж, перебуваючи на хорах собору, вони мали у своєму розпорядженні необхідні фарби. Тобто, хоча малюнки, безумовно, не є частиною загального задуму декорації храму, їхня поява навряд чи була випадковою.

Слід відзначити, що подібні малюнки фарбами, відмінні від традиційного храмового живопису за технікою та стилістикою, відомі й в інших храмах Давньої Русі, наприклад – в соборі Різдва Богоматері Антонієвого монастиря в Новгороді Великому, у Спасо-Преображенській церкві Єфросиніївського монастиря. Вони локалізуються на ділянках, де фрескового розпису не було ніколи [14, 181-184; 16, 406-416, 423-424]. Подібні малюнки виникають не раніше XII ст. та локалізуються на сходах, що ведуть на хори, або ж на самих хорах, різноманітні за сюжетами, пов'язані з різними темами та джерелами, що в цілому ускладнює їхню інтерпретацію.

В. Сараб'янов пояснює появу таких малюнків поступовим переосмисленням другого поверху давньоруських храмів як місця молитовного усамітнення, подібного подвигу стовпника, особливо шанованої, високопоставленої особи, наприклад – княжого походження [15, 406-439]. У такому разі малюнки на хорах Спаського собору

Розташований поруч другий малюнок (іл. 3: № 14; 4: 1; 5: 3) – ескізне зображення постаті святого у $\frac{3}{4}$. Воно вміщене в прямокутну, недбало окреслену рамку. Малюнок виконано мазками червоної фарби, з незначним порушенням пропорцій. Характер зачіски чи головного вбрання через ушкодження (контури в верхній частині розмиті) не простежуються. Обличчя святого видовжене, риси промальовані недбало. Так само виконано зображення одягу. Можна припустити, що він складався з сорочки та сколотого запоною (фібулою) полументума з клавусом. Руки святого підведені до грудей, долоня правиці розкрита. Обрис лівої руки скриті під сплеском будівельного розчину.

Під постаттю святого в нижній частині рамки вписаний прямокутний контур, що може бути схематичним зображенням башти-стовпа. В цілому у композиції малюнка простежується іконографічна спорідненість із відомими в розписах та малюнках на стінах давньоруських церков зображеннями монахів-стовпників (Антоніїв монастир в Новгороді Великому, Спаський собор Єфросиніївського

Лл. 5. Малюнки на стовні південної аркади. Прорисовка А. Ярової

могли слугувати для цих осіб молитовними образами. Водночас не виключений зв'язок цих зображень з більш утилітарним призначенням приміщень другого ярусу храму – наприклад, з переписуванням книжок та функціонуванням тут скрипторію.

Примітки

1. *Архіпова Е. И.* Архитектурный декор и монументальная пластика киевской Руси. Конец X – начало XII в. // История русского искусства. В 22 т. – Т. 1 : Искусство Киевской Руси. IX – первая четверть XII века. – М., 2007. – С. 569-618.
2. *Архіпова С. І.* Скульптура та архітектурний декор // Історія українського мистецтва. Мистецтво середніх віків. – Т. 2. – К., 2010. – С. 525-576.
3. *Бережков М. Н.* Михаила Егоровича Маркова разные сочинения к пояснению истории Чернигова // Труды XIV Археологического съезда в Чернигове. – М., 1911. – Т. 2. – С. 271-305.
4. *Высоцкий С. А.* Средневековые надписи Софии Киевской. – К., 1976.
5. *Коваленко В., Пуцко В.* Кам'яне різьблення в Чернігівському Спасі // Чернігівські старожитності. – Вип. 1 (4). – 2012. – С. 79-84
6. *Коренюк Ю.* Микола Макаренко – дослідник середньовічного стінопису // Студії мистецтвознавчі. – К., 2007. – Ч. 3(19). Архітектура. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С. 39-62.
7. *Коренюк В.* Монументальне малярство // Історія українського мистецтва. Мистецтво середніх віків. – Т. 2. – К., 2010. – С. 577-656.
8. *Коренюк Ю. Світлічна Н.* Фрагменти фресок XI століття Спасо-Преображенського собору в Чернігові // Студії мистецтвознавчі. – К., 2010. – Ч. 4(32): Архітектура, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С. 55-71.
9. *Макаренко М.* Найдавніша стінопись княжої України // Україна. – 1924. – № 1-2. – С. 7-13.
10. *Макаренко М.* Чернігівський Спас: Археологічні досліді р. 1923. – К., 1929.
11. НА ІА НАН України, ф. ВУАК, спр. 23. *Моргілевський І.* Звідомлення про історично-архітектурні досліді в м. Чернігові, арк. 1-8.
12. *Моргілевський І.* Спасо-Преображенський собор у Чернігові за новими дослідіми // Чернігів і Північне Лівобережжя: розвідки, досліді, матеріали – К., 1928. – С. 169-183.
13. *Поліщук В.* Реставрація монументальних розписів Спасо-Преображенського собору в Чернігові (1979–1996 рр.) // Пам'ятки архітектури і монументального мистецтва в світлі нових досліджень. Тези наукової конференції Національного заповідника “Софія Київська”. – К., 1996. – С. 57-58.
14. *Сарабьянов В. Д.* Живопись середины 1120-х – начала 1160-х годов // История русского искусства: в 22 т. – Т. 2/1. Искусство 20–60-х годов XII века. – М, 2012. – С. 158-335.
15. *Сарабьянов В. Д.* Помещения второго этажа в древнерусских церквях, их функция и иконография // В созвездии Льва. Сборник статей по древнерусскому искусству в честь Льва Исааковича Лифшица. – М., 2014. – С. 396-439.
16. *Сарабьянов В. Д.* Десятинная церковь, Спасский собор в Чернигове и София Киевская: принципы декорации древнейших храмов Киевской Руси // ΣΟΦΙΑ. Сборник статей по искусству Византии и Древней Руси в честь А. И. Комеча. – М., 2006. – С. 375-404.
17. *Холостенко Н. В.* Исследования Спасского собора в Чернигове // Реставрация и исследования памятников культуры. – М., 1990. – С. 6-18.

Чугасва І. К.

Кандидат історичних наук, старший викладач

Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

ДАВНЬОРУСЬКІ КНЯГИНІ ТА КНЯЗІВНИ-ЧЕРНИЦІ В ПОВІСТІ ВРЕМЕННИХ ЛІТ

На сторінки давньоруських літописів потрапила обмежена кількість згадок про давньоруських княгинь і князівен. Переважна більшість з них згадана побіжно, без імені, або як доньки чи дружини певного князя; іноді вказано лише їхнє етнічне походження, якщо були з іноетнічного, неслов'янського середовища. Звичний контекст повідомлень про них – заручини чи шлюб і згадка про смерть, зрідка – про місце поховання та взагалі про народження. Однак деякі княгині й князівни були активними учасницями політичного процесу, міжнародних і дипломатичних зносин (княгиня Ольга, доньки Ярослава Мудрого Анна, Єлизавета та Анастасія), інші запам'яталися сучасникам і нащадкам як релігійні діячі, черниці (Анна (Янка) Всеволодівна, Євпраксія (Адельгейда) Всеволодівна тощо) та навіть поповнили сонм давньоруських святих (Анна (Янка) Всеволодівна, Єфросинія Полоцька тощо). Ймовірно, існувало “правило”, за яким у текстах літописів згадувалися не лише імена давньоруських жінок, але й відображався їхній внесок у розвиток давньоруської держави. Пояснення цієї закономірності з одного боку та аналіз особливостей життєвого шляху відомих за літописами княгинь і князівен X – початку XII ст., згаданих у Повісті временних літ (далі – ПВЛ) – з іншого складають мету і предмет цієї розвідки.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплекса “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Змієборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015